

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СУФФИКСЫ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

Нематова Дилорамхон Акмаловна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19160356>

Аннотация:

В статье рассматриваются эмоционально-оценочные суффиксы как системный инструмент прагматического воздействия в современных российских средствах массовой информации. Материал исследования составил корпус из 200 медиатекстов, опубликованных в 2024–2026 гг. Установлена зависимость плотности суффиксальной экспрессии от жанра и формата СМИ. Показано, что разговорно-бытовизирующие, уничижительные и ласкательные форманты выполняют функции ускоренного смыслообразования, маркировки авторской позиции и управления интерпретацией события.

Ключевые слова:

медиадискурс, эмоционально-оценочная лексика, суффиксация, словообразование, жанр СМИ, прагматика, интернет-журналистика.

Проблема оценочности в языке и речи занимает устойчивое место в отечественной лингвистике. В трудах Н. Д. Арутюновой оценка рассматривается как универсальная категория, отражающая ценностную интерпретацию действительности и формирующая семантическую структуру высказывания [Арутюнова, 1988: 5]. В. И. Карасик связывает оценочность с дискурсивными практиками, подчеркивая, что она задает рамку интерпретации и влияет на коммуникативную стратегию говорящего [Карасик, 2002: 27].

Словообразовательный аспект экспрессии получил разработку в работах Е. А. Земской, где суффикс определяется как один из продуктивных носителей вторичной, субъективно-оценочной семантики [Земская, 2005: 64]. Н. М. Шанский указывал, что уменьшительно-ласкательные и уничижительные форманты обладают способностью модифицировать не только денотативное, но и прагматическое значение слова [Шанский, 2007: 112]. В медиалингвистике, представленной исследованиями Т. В. Шмелёвой и В. Е. Чернявской, отмечается, что оценочная лексика в СМИ выполняет функцию управления интерпретацией фактов и формирует эмоциональную рамку сообщения [Шмелева, 2010: 41; Чернявская, 200: 19]. Несмотря на разработанность проблемы оценочности, вопрос о специфике суффиксальной экспрессии в современных конвергентных медиа остается недостаточно систематизированным. Цель настоящего исследования — выявить частотные и функциональные особенности эмоционально-оценочных суффиксов в медиатекстах 2024–2026 гг., а также установить зависимость их использования от жанра и формата распространения.

Анализ корпуса показал, что эмоционально-оценочные суффиксы функционируют в медиадискурсе не эпизодически, а регулярно, формируя устойчивый прагматический профиль текста. Из 480 000 словоупотреблений зафиксировано 503 случая оценочной суффиксации (10,5 на 10 000 слов). Наиболее продуктивной оказалась группа разговорно-бытовизирующих формантов (-ка, -шка, -шки), что свидетельствует о тенденции к снижению официального регистра и приближению темы к повседневному

опыту аудитории. Так, в новостных материалах о коммунальной сфере используется форма *платежки*: «Жители Архангельской области рассказали, что получили платежки...». Суффикс снижает формальность и переводит обсуждение в бытовую плоскость, усиливая эффект личной вовлеченности читателя.

Уничижительные форманты (-*ишк*-) чаще встречаются в колонках и авторских комментариях, где доминирует оценочная стратегия. В выражении «...раскроются все её тёмные делишки» суффикс выполняет функцию дискредитации, формируя негативную моральную рамку еще до предъявления аргументов. Подобная модель наблюдается и в слове *чиновнички*, где уменьшительный формант используется как средство обесценивания социального статуса объекта.

В новостных и радио-текстах активно функционируют формы снижения тревожности, например: «Это пугалки, которые публикуются в СМИ...». Здесь суффикс переводит обсуждаемое явление в разряд преувеличений, снижая уровень потенциальной угрозы. Подобные конструкции особенно характерны для устных форматов, где эмоциональная маркировка предваряет рациональное объяснение.

Телевизионные тексты демонстрируют меньшую плотность морфологической оценки, однако в сюжетах социальной направленности фиксируются ласкательные формы с эмпатийной функцией: «...ждут около тысячи ребятишек». Суффикс здесь усиливает интонацию заботы и эмоционального участия, что коррелирует с визуальным сопровождением материала.

Таким образом, суффиксальная оценка в медиадискурсе выполняет функции интерпретационной рамки, эмоциональной конкретизации и позиционирования автора. Ее распределение напрямую связано с жанровой задачей и технологическими условиями производства текста.

Проведенное исследование подтверждает, что эмоционально-оценочные суффиксы в современных российских СМИ являются устойчивым средством прагматического воздействия. Они обеспечивают ускоренное смыслообразование, маркируют авторскую позицию и формируют эмоциональную рамку интерпретации.

Жанрово-форматный анализ выявил закономерную зависимость между типом медиатекста и характером суффиксальной экспрессии. Интернет и радио демонстрируют наибольшую плотность оценочных дериватов, печатные СМИ — умеренную, телевидение — минимальную морфологическую экспрессию при высокой интонационной насыщенности.

Суффиксальная оценка обладает двойственной природой. Она способствует эмпатии и коммуникативной близости, но в ряде случаев может подменять аргументацию эмоциональным ярлыком. Дальнейшие исследования могут быть направлены на сопоставление медиадискурсов разных стран и анализ динамики оценочной суффиксации в условиях цифровой трансформации СМИ.

References:

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. — М.: Наука, 1988.
2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002.

3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. — М.: Флинта, 2005.
4. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. — М.: ЛКИ, 2007.
5. Шмелева Т. В. Медийный текст в аспекте оценочности. — М.: URSS, 2010.
6. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса. — М.: Либроком, 2006.